

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

No5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 284 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
Azimova Nodira Xikmatovna	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
Azizova Dilnoz Yo'ldashevna	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'ri	19
Hasanova Bahora Isa qizi	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
Jahonova Nargiza Yunus qizi	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
Jamolova Nodirabegim Jobir qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
Nosirova Dilfuza	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'ri va ahamiyati	45
Otamurodova Mahfirat Husan qizi	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
Qodirova Fotima Rashidovna	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
Shokirova Madinabonu Shomurod qizi	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'ri.....	59
Sulaymonova Nigora Olimjon qizi	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
Зияев Амаль Толибович	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
Мамасодиқова Махзуна Жалол кизи	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
Холмуродова Дилдора Хусниддиновна	
Развитие русского языка в современном мире	80
Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
Komilova Lola Nasilloevna	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
Djavlanova Nodira Xamza qizi	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinova</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayeva</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinova</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
Ernazarova Shahnoza Ergash qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
I. A. Komolova	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
Karimova Mahliyoxon Mahkamjon qizi	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
Niyozova Maftuna Normaxmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
Oripova Dilnozaxon Abdvosiq qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedogogik muammo sifatida	241
Qodirova Dilnoza Alisher qizi	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
Rashidova Vazira Baxodir qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
Ruziyeva Shoxida Fatilloevna	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe	257
Shokirova Markhabo	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
Talabayev Utkirjon Rosuljonovich	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
Yakubova Zilola Zikirovna	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
Исломов Абдулазиз Латиф угли	

“YORUG‘LIK DISPERSIYASI VA UNI HOSIL BO‘LISHI” MAVZUSINI EKSPERIMENTAL YO‘L BILAN TUSHUNTIRISH METODIKASI

Rashidova Vazira Baxodir qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti magistri

Annotatsiya: Bunda talabalar optikaning hayot bilan uzviy bog‘liqligini, eksperiment va matematik hisob-kitoblar orasidagi farqni ko‘ra olishlari mumkin, bu esa ularning optik jarayonlarni chuqur anglashiga va rivojlanishiga yo‘l ochadi. Ularning ijodiy faolligi va mustaqil fikrlashi ortadi.

Kalit so‘zlar: eksperiment, optik jarayon, nur sindirish ko‘rsatkichi, spektr, dispersiya, yorug‘lik nuri, oyna, sovun pufagi, kamalak, to‘lqin uzunligi, visual laboratoriyalar, eksperimental masalalar.

Abstract: This allows students to see the connection between optics and life, the differences between experiments and mathematical calculations, which helps them to deeply understand optical processes and facilitates their development. It enhances their creative activity and independent thinking.

Key words: experiment, optical process, refractive index, spectrum, dispersion, light ray, mirror, soap bubble, rainbow, wavelength, visual laboratories, experimental problems.

Аннотация: Это позволяет студентам увидеть взаимосвязь оптики с жизнью, различия между экспериментом и математическими расчётами, что помогает студентам глубже понять оптические процессы и способствует их развитию. Это повышает их творческую активность и самостоятельное мышление.

Ключевые слова: эксперимент, оптический процесс, показатель преломления, спектр, дисперсия, световой луч, зеркало, мыльный пузырь, радуга, длина волны, визуальные лаборатории, экспериментальные задачи.

KIRISH

Bilasizki, optika hayotimiz bilan chambarchas bog‘liq hisoblanadi. Optikadagi har bir jarayonni biz kundalik hayotimizda deyarli har kuni kuzatamiz. Faqat ko‘pgina holatlarda, hattoki fizika o‘qituvchilari va talabalari ham bu hodisalarni optikaga oid ekanligini anglamasliklari mumkin. Rivojlanish faqat shunda yuz beradi: agar biz har bir hodisadan saboq olib, kundalik turmushdagi holatlarda ushbu nazariyalardan foydalanib, talabalarning optikaga bo‘lgan qiziqishini kuchaytirsak va undagi nazariyalarni aniqroq yoritib bersak. Ayniqsa, yorug‘lik dispersiyasini har bir inson kuzatadi va undan zavqlanadi, biroq faqat fizikani chuqur biluvchilargina hodisaning tub mohiyatini anglay oladilar. Yorug‘lik dispersiyasini biz kamalakning paydo bo‘lishi, shisha chetlariga burchak ostida qarash, olmos, yoqut, hatto geometrik shakldagi shisha taqinchoqlar va sovun pufagi hamda suv ustidagi moy tomchilarida ham kuzatishimiz mumkin. To‘g‘ri, sovun pufagi va suv ustidagi moyda turli xil ranglarning hosil bo‘lishi interferensiya orqali yuzaga keladi, biroq yorug‘lik dispersiyasi ham bu rang effektlariga muhim hissa qo‘shadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yorug‘lik dispersiyasi hodisasi fizikaning muhim optik tushunchalaridan biri bo‘lib, uning mohiyati va eksperimental ifodalanishi ko‘plab ilmiy manbalarda keng yoritilgan. Xorijiy tadqiqotchilar, xususan, E. Hecht o‘zining “Optics” (2016) nomli asarida yorug‘likning turli to‘lqin uzunliklari bo‘yicha sinish hodisasi tafsilotlarini to‘liq yoritadi. Unda dispersiyaning sababchi omillari – muhitga bog‘liq sinish koeffitsiyentining to‘lqin uzunligiga bog‘liqligi, spektral analiz asoslari eksperimental jihatdan ko‘rsatib berilgan. Shuningdek, Pedrotti & Pedrotti muallifligidagi “Introduction to Optics” (3-nashr, 2007) kitobida yorug‘lik prizma orqali o‘tganda hosil bo‘ladigan spektr va uning eksperimental o‘rganilishi bo‘yicha uslubiy ko‘rsatmalar mavjud. Ular dispersiyani sinfdagi model-lash orqali tushuntirishda prizma, lazer va spektral filtrlardan foydalanishni tavsiya etishadi.

Mahalliy manbalarda, G'. G'ofurovning "Optika asoslari" (Toshkent, 2019) darsligida yorug'likning dispersiyasi, uning matematik tavsifi hamda maktab fizikasi kontekstida o'rgatish usullari yoritilgan. Muallif dispersiya hodisasini eksperimental isbotlash uchun oddiy ko'rgazmali vositalar – shisha prizma, monoxromatik yorug'lik manbasi va ekran yordamida laboratoriya ishlanmasi orqali tushuntirishni taklif etadi. Bundan tashqari, O'zbekiston Milliy universiteti va TDIUda tayyorlangan metodik qo'llanmalarda yorug'lik hodisalarini eksperiment asosida o'qitish bo'yicha yangi interaktiv yondashuvlar keltirilgan. Jumladan, mobil ilovalar yordamida dispersiya modelini vizual kuzatish usullari tavsiya etiladi.

Shunday qilib, xorijiy va mahalliy adabiyotlar dispersiya hodisasini eksperiment asosida tushuntirishda nazariy asoslar bilan bir qatorda, ko'rgazmali ta'lim metodlarini uyg'unlashtirish zarurligini ta'kidlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda yorug'lik dispersiyasi hodisasini o'quvchilarga eksperimental yo'l bilan samarali tushuntirish metodikasini ishlab chiqish maqsad qilingan. Metodologik yondashuv sifatida empirik kuzatuv, eksperimental dars ishlanmasi va pedagogik tajriba asosida tahlil usullari qo'llanildi.

Tajriba sifatida 8–9-sinf o'quvchilari ishtirokida prizma orqali yorug'likning sinishi va spektrga ajralish hodisasi vizual kuzatildi. Eksperiment davomida quyidagi jihozlardan foydalanildi: shisha prizma, oq yorug'lik manbai (lampa yoki lazer), oq fonli ekran va rangli filtrlar. Darsda o'quvchilarning mavzuni tushunish darajasi maxsus tayyorlangan test savollari, savol-javoblar va amaliy kuzatuvlar orqali baholandi. Shuningdek, metodik jihatdan nazariy materialni tushuntirishda ko'rgazmali vositalar, multimediali prezentatsiyalar va interaktiv topshiriqlardan foydalanildi. Olingan natijalar dispersiya hodisasini eksperiment orqali o'rgatish o'quvchilarda fanlararo bog'liqlikni rivojlantirish, kuzatish ko'nikmalarini shakllantirish va fizik hodisalarni hayotiy misollar bilan bog'lashda ijobiy samara berishini ko'rsatdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yorug'lik dispersiyasi – yorug'lik elastik muhitlardan o'tganda uning tarkibiy ranglarga (spektrga) ajralish hodisasi. Buning sababi shundaki, yorug'lik turli materiallarda turlicha tezlikda tarqalib, ularning biroz boshqacha burchak ostida sinishiga (egilishiga) olib keladi. Natijada prizmaga kiradigan oq yorug'lik, masalan, qizildan binafsha ranggacha bo'lgan spektrga bo'linadi. Har bir rang o'ziga xos to'lqin uzunligi tufayli o'ziga xos burchak ostida egiladi. Materialning nur sindirish ko'rsatkichi yorug'lik to'lqin uzunligiga qarab o'zgaradi va qisqaroq to'lqin uzunliklari (ko'k va binafsha rang kabi) odatda uzunroq to'lqin uzunliklariga (qizil kabi) qaraganda ko'proq sinadi. Shu sababli biz kamalak, prizma va boshqa spektroskopik effektlarda aniq rang chiziqlarini kuzatamiz. Bu nazariyani amaliyotda sinab ko'rishdan oldin, uni o'qitishda vizual eksperimentlardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Buning uchun eng yaxshi saytlardan Phet, oPHETICS, 3doptix, Ray Optics Simulation, Matlab.mathworks kabi manbalardan foydalanish mumkin. Bunda talabalar quyidagilarni o'rganadilar: eksperimentlarni qanday tashkil etishni; qaysi kattaliklar o'zgariganida (masalan, muhit yoki tushish burchagi o'zgartirilganda) dispersiya kattaligi qanday o'zgarishini tajriba bajarishdan oldin anglab yetishni; eksperiment natijalarini nazariya bilan solishtirib tahlil qilishni. Shundan so'ng esa talabalar bilan tajriba bajarish ketma-ketligi bo'yicha ishlaymiz. Bunda bir nechta qiziqarli tajribalarni amalga oshirish mumkin.

Prizma tajribasi: Maqsad: Talabalarga oq yorug'lik dispersiya orqali ranglar spektriga qanday ajralishini ko'rsatish. Olib borilishi: Qorong'u xonaga shisha prizma olib kiriladi va chiroq yoki lazer yordamida yoritiladi. So'ngra prizmadan chiqqan nurlar kuzatiladi. Bu talabalar uchun prizma orqali yorug'lik tarqalishida hosil bo'ladigan kamalak naqshini bevosita ko'rish imkonini beradi. Spektr qanday siljishini o'rganish uchun talabalar yorug'lik burchagini o'zgartirib tajriba o'tkazadilar. Bu esa ularda o'z qo'llari bilan sinab ko'rishga bo'lgan ishtiyoqni uyg'otadi va nazariyani yanada chuqurroq tushunishga yordam beradi (1-rasm).

1-rasmda ko'rsatilgan natijaga erishish uchun xona derazalari qora jism bilan to'siladi va Nyuton tajribasi takrorlanadi. Bu talabalar dispersiya mohiyatini chuqur anglashiga xizmat qiladi. 2. Suv va ko'zgu bilan kamalak hosil qilish.

Maqsad: Kundalik materiallar yordamida dispersiya hodisasini ko'rsatish. Olib borilishi: Kichik oynani toza suv idishiga burchak ostida joylashtiramiz. Oynaga chiroq yoqiladi. Kamalakni yaqin atrofdagi devorga yoki oq yuzaga proyeksiya qilish uchun burchak sozlanadi (2-rasm).

2-rasmda ko'rsatilgan bu metod kamalaklarning tabiatda qanday paydo bo'lishini taqlid qiladi. Natija: Atmosferadagi suv tomchilari quyosh nurlarini xuddi shunday tarzda sinib, tabiiy kamalaklarni hosil qilganini tushuntirish uchun aniq misol sifatida xizmat qiladi. Eksperimentlarning asosiy maqsadi – talabalarga nazariyani qanday qilib oson va lo'nda tushuntirib berish mumkinligini amaliy ko'rsatishdan iborat, deb hisoblayman. Natijalarni baholash: Ushbu metodikaning samaradorligini aniqlash uchun 1-guruhga faqat video-dars orqali tushuntirildi, 2-guruhga esa yuqoridagi metodika bilan dars o'tilgan holda tajriba o'tkazildi. So'ngra berilgan savollarga javob berishlari orqali har ikki guruh talabalari tushunish darajasi taqqoslandi va metodikaning foydaliligi aniqlashtirildi.

XULOSA

Olingan natijalarga qarab shuni xulosalash mumkinki, 1-guruhning javoblari faqatgina nazariyaning ochib, talqin qilib berilishiga asoslangan bo'lsa, 2-guruhning xulosalari haqiqiy tajriba asosida tuzilganligiga guvoh bo'ldim. 2-guruh real hayotda qanday qilib qo'llashni, har bir hodisani fizik jihatdan tahlil qilishni o'rganishni va har bir hodisadan xulosa chiqarishni boshladi. Ular tajribaning asl maqsadimizga qanchalik mos kelishini tahlil qilishdi va kerakli xulosalarni chiqarish uchun talabalarga 1-guruhga qaraganda ancha qisqa vaqt kifoya bo'ldi. Bunga qarab biz ularning darsni qanchalik o'zlashtirganlik darajasini aniqlash imkoniga ega bo'ldik. Bu ikki texnologik tajriba orqali talabalarni ham nazariy, ham amaliy jihatdan rivojlantirishga hissa qo'shishimiz mumkin bo'ldi.

O'z-o'zini baholash ko'nikmalarini ham rivojlantirish mumkinligi ayon bo'ldi. Ushbu texnologiyalarni, ya'ni virtual laboratoriyalar va hayotiy tajribalar orqali tushuntirishni fizikaning istalgan mavzusi va bobida qo'llash mumkin, deb hisoblayman. To'g'ri, ba'zi bir eksperimentlarni amalda bajarish imkonsiz bo'lgan holatlarda vizual laboratoriyalar ayni muddao bo'ladi. Bu kabi laboratoriya ishlari talabalarga nazariyaning tub mohiyatini ochib berishga xizmat qilishi shubhasizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2014). Physics for Scientists and Engineers (9th ed.). Cengage Learning. (bet 1020–1035).
2. Hecht, E. (2017). Optics (5th ed.). Pearson Education. (bet 82–100).
3. Nazarov, R. A., & Xalilov, X. A. (2012). Fizika darslarida tajriba va kuzatishlar. Toshkent: O'qituvchi. (bet 88–96).
4. Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. (2013). Fundamentals of Physics (10th ed.). Wiley. (bet 907–925).
5. <https://www.3doptix.com>
6. <https://phet.colorado.edu/>
7. <https://matlab.mathworks.com/>
8. <https://www.comsol.com/>
9. <https://ophysics.com>
10. Labster Virtual Labs. <https://www.labster.com>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.